

LIBERALISM, CONSERVATORISM ȘI DEMOCRAȚIE SOCIALĂ ÎN REACTUALIZARE

LIBERALISM, CONSERVATISM AND SOCIAL DEMOCRACY IN UPDATING

ANTOCI Arina,
doctor în filosofie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
TĂLĂMBUȚĂ Angelina,
doctor în drept, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

CZU: 342.72/.73:330.8:347.471

Doi: 10.5281/zenodo.6627509

Summary

The democratic state and civil society cannot replace each other. The two elements need each other. Without a functioning state that creates legal certainty, no civil society can flourish. And without an alert and vital civil society, a dictatorship could indeed survive, but a democracy will surely wither away. The fact that there must be a discussion and negotiation in society is demonstrated in this article and with the help of the historical journey from Aristotle to Hobbes and Locke to Rousseau. This is the only way we can achieve social democracy and this is the only way we can keep it alive.

Keywords: liberalism, conservatism, social democracy, civil society

Ianus, zeitate romană ce străjuia poarta Romei antice, a fost văzut și ca o întru-chipare metaforică a trecerii între ani – cu privirea sa așintită în trecut și totodată către viitorul adus de noul an. Lucrurile se petrec la fel și în știință. Cercetarea nu poate evalua decât date științifice provenite din trecut și din prezent, însă cuprinde adesea și o raportare la viitor – cel puțin atunci când dorește să aibă o relevanță socială. Teoria democrației sociale este o astfel de cercetare fiind caracterizată de o evoluție continuă. A reacționat în repetate rânduri la evoluțiile sociale și științifice, totodată influențându-le. Democrația socială este întemeiată pe ideea că toți oamenii conviețuiesc după principiul libertății, egalității și al solidarității, doar astfel putând fi clădită o societate echitabilă. Valorile fundamentale – libertatea, egalitatea și solidaritatea – alcătuiesc o veritabilă busolă pentru formularea și concretizarea drepturilor fundamentale.

Revirimentul interesului pentru liberalism nu poate decât să stimuleze producția științifică dedicată celei mai onorabile doctrine politice apărute pe continentul nostru. Bineînțeles, lucrările dedicate subiectului au umplut deja lungi rafturi de bibliotecă, dar noua generație liberală trebuie să-și definească, asemeni celor care o precedă, opțiunile și accentele.

Potrivit lui Pierre Manent,[1] liberalismul s-a născut în Europa occidentală a secolului al XVI-lea, care ieșea din epuizantele războaie religioase doar pentru a rămâne multă vreme în fața unei probleme teologico-politice vitale: edificarea unui

stat neutru – dacă nu tolerant, a unei forme politice fără opinie. Era o primă încercare substanțială de a construi un stat post-ideologic, arbitru și garant al unei societăți auto-instituție. Occidentul secolelor al XVI-lea și al XVIII-lea asistă de altfel la o criză instituțională și de conștiință fără precedent: în esență, e vorba de o dispută pentru teritoriul creat chiar de Biserică între spațiul temporal dedicat Cezarului. Ambiguitatea Bisericii care afirma că împărăția ei nu aparține acestei lumi doar pentru a se amesteca în treburile cetății în numele mandatului său divin-mântuirea, provocase o falie în plin centrul societăților europene. Din această falie s-a născut liberalismul, ca revendicare a libertății de conștiință, exigență a statului neutru, conceptualizare și regularizare a pieței economice. Eșafodul teoretic a fost elaborat pe parcursul mai multor decenii de diverși oameni de știință. Teoria este într-un stadiu avansat și totodată departe de a fi încheiată.

Libertatea nu poate fi definită doar ca lipsa îngrădirilor exercitate de societate și de stat (libertățile negative), ci conține și dreptul fiecărui om de a se dezvolta și trăi liber (libertățile pozitive) și de a avea la dispoziție mijloacele necesare realizării acestui deziderat. Singura limitare a libertății decurge din faptul că ea se cuvine tuturor oamenilor în mod egal. Așadar, libertăți egale! Drepturile și libertățile ce se bazează pe inechitate socială contravin valorilor democrației sociale.

Egalitatea *vs* echitatea se bazează pe faptul ca toți oamenii să-și poată exercita libertatea și trage foloasele de pe urma libertății lor, în egală măsură. Egalitatea se sprijină pe distribuirea în mod principial egală a bunurilor și șanselor sociale. Dacă totuși e necesară o distribuire inegală a bunurilor și a șanselor, atunci ea trebuie justificată printr-un temei negociat și acceptat de societate. Redistribuirea socială este menită să asigure realizarea egalității pe termen lung, atunci când resursele sunt distribuite în mod inegal.

În *Manualul de democrație socială*, Tobias Gombert spune că ”solidaritatea este liantul social ce face posibilă acțiunea în vederea sprijinului reciproc și în comunități. Spre deosebire de stat, văzut ca societate constituită, solidaritatea se clădește pe relațiile personale și pe conștientizarea responsabilității pentru ceilalți. Solidaritatea se constituie într-o motivație spre acțiune, ce poate fi și trebuie promovată, dacă dorim ca societatea să funcționeze pe termen lung. Drepturile și libertățile egale și punerea lor în practică într-o manieră solidară au ca premisă recunoașterea deciziilor politice de către societate. În conceptul ”libertății egale” este prin urmare înscrisă și revendicarea unui proces corespunzător și democratic al luării deciziilor, ca model funcțional de negociere într-o democrație socială. Iată, din această revendicare a unui model funcțional de negociere rezultă importanța centrală a statului democratic și a societății civile. O societate în care valorile fundamentale sunt puse în practică este o societate echitabilă, iar o astfel de societate aspiră la înfăptuirea democrației sociale. De aceea, acceptarea valorilor fundamentale reprezintă un consens social important, dar ea nu este adecvată pentru un fundament unitar și nici destinată să fie un instrument măsurabil pentru acțiuni concrete. Ele sunt profund ancorate în cultura noastră cu un efect indivi-

dual imediat asupra multor oameni. Astfel, libertatea, echitatea și sentimentul de apartenență nu sunt pur și simplu parametri abstracți, ci întruchipează necesități și reprezentări individuale ancorate emoțional, indiferent cât de diferit ar putea fi formulate și interpretate concret de către fiecare individ” [2, p. 26]. De aceea, valorile fundamentale și necesitățile reprezentate de acestea au ca funcție esențială să faciliteze încuviințarea cetățenilor față de punerea în practică a drepturilor fundamentale, chiar dacă nu o pot și impune. Valorile fundamentale sunt astfel o sursă indispensabilă și un punct inițial al negocierii unor drepturi fundamentale, pe de o parte, și un sistem de punere în siguranță a conviețuirii în societate, pe de altă parte. Statului îi revine aici o funcție primordială: el garantează valorile și drepturile fundamentale și este legitimat democratic și are îndatorirea de a defini și asigura cadrul necesar existenței celorlalte două sfere. Această funcție legitimatoră și ordonatoare nu înseamnă însă că statul însuși e obligat să-și îndeplinească singur toate îndatoririle. Statul le poate delega societății care poate și trebuie să corecteze, să stimuleze, să degreveze și să completeze acțiunile statului. Așadar, din perspectiva democrației sociale, putem conchide, că statul este instanța centrală pentru garantarea și realizarea drepturilor fundamentale.

Atunci când vorbim despre stat evocăm primul exemplu istoric ce ne duce la sfârșitul Antichității eline – la filosofia lui Aristotel. Și astăzi, teoreticienii recurg la teoria sa despre societate care a devenit ulterior călăuză și pentru epoca modernă. Când ne referim la prima democrație, cel mai adesea nu este vorba despre Epoca modernă, ci despre Antichitatea elină clasică. Atena este considerată de mulți drept primul exemplu reușit al unei republici citadine cu trăsături democratice. Atena a fost una dintre cele mai mari republici-oraș ale Greciei antice. Dintre locuitori, abia dacă 10 la sută erau cetățeni liberi ce puteau decide soarta statului. Femeile, sclavii și străinii erau excluși de la participarea la viața politică. Republica ateniană era caracterizată de agricultura din zona limitrofă orașului și de un centru urban marcat de comerț și de meșteșugari. Economia funcționa în bună măsură datorită muncii sclavilor. Chestiunile publice erau rezolvate prin intermediul adunărilor întrunirilor obștești ale cetățenilor cu drepturi depline, pe de o parte, și prin intermediul adunărilor populare ce aveau loc de 40 de ori pe an, pe de altă parte. Societatea atică nu era așadar o democrație în sensul actual. În domeniul restrâns al chestiunilor publice și în cadrul grupului selectiv al cetățenilor cu drepturi depline se ajunsese însă la stabilirea unor reguli și principii de decizie bazate în mare măsură pe egalitatea drepturilor și a libertăților. Antichitatea elină a cunoscut din plin cultura deciziei democratice, o instituție labilă și care presupune îndeplinirea unor premise. În lucrarea *Politica*, Aristotel așa și spune, că omul este prin natura sa o ființă socială, adică oamenii tind să trăiască împreună chiar și atunci când nu au nevoie de un sprijin anume din partea celorlalți. Omul nu se simte doar dator să coopereze, ci are și dorința firească de a conviețui cu alți oameni. ”Fără îndoială că avantajul îi aduce în comun atât cât fiecare are parte de o viață bună. Acesta este mai ales scopul ”lor”, atât în comun cât și în particular. Dar ei se adună la un loc

chiar și în vederea vieții propriu-zise și alcătuiesc comunitatea politică chiar și numai în vederea vieții, dacă ea nu este împovărată de prea multe greutăți” [3, p. 159]. Așadar, conviețuirea este imperios trebuincioasă pentru a asigura traiul, totodată însă este și un scop, întrucât, prin intermediul ei, fiecare individ se poate apropia de obiectivul său, anume de ”desăvârșire a propriei vieți”. Astfel, viața socială este în mai multe privințe indispensabilă oamenilor. Iată aici, capătă relevanță egalitatea și libertatea ca noțiuni importante. Adevăratul polis este așadar, o comunitate a oamenilor liberi ce sunt asemenea, adică egali. Aristotel numește însă și premisa esențială pentru buna funcționare a comunității: Constituția, așadar forma de organizare politică, trebuie să asigure că ”folosul comun” rămâne obiectivul comunității. Aristotel sugerează că, pentru comunitatea celor liberi și egali, există totdeauna riscul de a fi folosită de către indivizi pentru obținerea de avantaje personale. Pentru aceasta, Aristotel consideră necesară existența a trei aspecte esențiale: virtutea cetățenilor, o constituție bună și independența economică a cetățenilor. ”Deși virtutea aceasta este deosebită, este necesar totuși ca bunul cetățean să învețe să fie capabil atât să conducă cât și să fie condus, și aceasta este virtutea cetățeanului, ca el să cunoască puterea oamenilor liberi în ambele situații”[4, p.153-154].

Ce ține de al doilea aspect important, Constituția, Aristotel nu pledează în mod neîngrădit pentru un model oarecare, ci consideră constituția și forma de organizarea statală ca fiind dependente de premisele existente în societate. Mai mult ca atât, consideră filosoful, ”cea mai bună formă de democrație” s-ar putea înfirișa în rândurile ”plugarilor”[4, p.153-154].

Al treilea aspect este independența economică a cetățenilor. Aici, Aristotel pledează pentru gospodăria casnică ce ar înlesni fiecărui cetățean independența din punct de vedere economic ca cetățeanul să aibă timp pentru preocupările politice. Bineînțeles, Aristotel este contemporanul epocii sale de aceea aspectele menționate mai sus nu reflectează până la capăt asupra criteriilor descrise de el pentru o viață fericită, bazată pe libertate și egalitate. Este lesne de înțeles că modelul cetății-republică eline nu poate fi pur și simplu transferat asupra societăților contemporane moderne. Tocmai din acest motiv se poate vedea încă odată cât de mult depinde realizarea egalității și a libertății de societatea concretă la care ne referim.

Făcând un salt istoric, începuturile societății burgheze au dat un impuls important teoriilor despre stat. Începe istoria așa numitului contractualism, adică a ideii că cetățenii alcătuiesc un stat pe baza unui contract. Statul ca ”persoană” nu se mai fundamentează pe ”dreptul divin”, așa cum proclamase Ludovic al XIV. Atunci au fost formulate principiile esențiale – precum cele ale lui Hobbes, Locke și Rousseau – ce au fost în egală măsură foarte controversate. Privind istoric, aceste trei teorii (Hobbes, Locke și Rousseau) au reprezentat puncte de pornire pentru *conservatorism, liberalism și democrație socială*. Cele mai multe puncte de pornire pot fi însă fără îndoială găsite în liberalismul politic al lui John Locke, pe de o parte, și în critica acestuia formulată de Jean-Jacques Rousseau, pe de altă parte. Argumentarea lui John Locke cu privire la libertățile fundamentale traduse în

drepturi fundamentale astăzi, rămân valabile și reprezintă o bază importantă la tema responsabilității statului. ”Al doilea tratat despre guvernământul civil” considera că pentru a defini condiția umană a oamenilor trebuie să ne imaginăm un stadiu în care ei sunt: în întregime liberali să-și ordoneze acțiunile lor, să dispună așa cum înțeleg ei, de bunurile lor și de persoana lor, în întregime egali, în sensul poziției reciproce față de putere și competență, nici unul neavând-le într-o măsură mai mare decât alții. Fiecare se conservă pe sine și în același timp veghează la conservarea umanității. Locke începe cu Hobbes: prima necesitate și deci dreptul fundamental al omului este conservarea sa. Dar de ce anume este mai întâi amenințată această conservare? Locke răspunde: nu de ceilalți indivizi, ci pur și simplu de foame. Aceasta este diferența originară dintre Locke și Hobbes: pentru cel din urmă, moartea este amenințătoare în primul rând sub forma celui alt om ostil, pentru cel dintâi, sub forma foamei. Locke își dezvoltă teoria despre ființele umane ce se nasc cu drepturi egale și libere. În acest sens, Locke se folosește de un artificiu de argumentare popular printre filosofii acelei perioade: își imaginează oamenii într-o stare naturală, anterioară existenței societății. În această stare toți oamenii sunt în egală măsură liberi. Sunt liberi să dispună de propria persoană, căci își aparțin sieși. Sunt liberi în gândurile și sentimentele lor. Liberi, să dispună după bunul lor plac de obiectele ce le aparțin. Asupra acestor obiecte capătă dreptul la proprietate, dar numai dacă – și aici avem de-a face cu un argument tipic burghez – prestezi o muncă legată de acel obiect. Adică, dacă prelucrezi un câmp capeți dreptul de a reclama pentru sine acel câmp. Oamenii au așadar – potrivit lui Locke- un drept natural asupra propriei persoane, asupra gândurilor, sentimentelor și obiectelor ce le aparțin. Dotați cu acest drept, ei trăiesc într-o stare naturală. Imaginea idilică a stării naturale a oamenilor și procedura contractului social ca instrument pentru fondarea societății civile au fost, la timpul lor, ipoteze de lucru fecunde, dar dezmințite de cercetările istorice. De altfel, aparenta lor istoricitate nu trebuie să înșele. E imposibil ca Locke, și în general promotorii teoriei contractului social, să fi crezut în schema de trecere a societății de la starea naturală la organizarea de stat ca într-o devenire istorică reală. Ei s-au servit de aparența seducătoare a istoricității acestei scheme, de plusul de credibilitate pe care ea îl dobânda astfel, dar, în fond, toată structura lor mintală, toată argumentația lor aparținea raționalismului. Starea naturală și contractul social erau mai degrabă puncte arhimedice, expresii convenționale ale unor situații și condiții pentru demonstrarea unei teoreme. Admițând aceasta, eroarea de ordin istoric ce se reproșează ”contractualismului” social apare mai puțin semnificativă și pledoaria pentru scoaterea ei de sub acuzare ar putea eventual recurge la crearea paradoxului ca, în ultima instanță, adevărul însuși nu este decât o ”eroare exilată în eternitate” [5, p. 71].

Contractualismul lui Hobbes deschide calea către faptul că un contract trebuie să se bazeze pe libera voință și pe folosul reciproc pentru a echilibra interesele și despre binele comun într-o societate ca punct de plecare pentru doctrina statală a democrației sociale. Potrivit lui Hobbes, această structură a societății se obține

prin încheierea unui dublu contract. Pe de o parte, se încheie un ”contract social” de constituire a statului, pe de altă parte se convine un contract de supunere, prin care puterea este delegată unui rege puternic. Puterea monarhului este astfel legitimată prin contractul cu poporul ce alcătuiește statul. Suveranul primește însă puterea doar cu condiția să o utilizeze în interesul statului – așadar contractul de supunere poate fi desfăcut, în principiu. Hobbes face să se nască ordinea politică din neputința umană, Aristotel o făcea să se nască din capacitățile sau forțele umane. Ceea ce face corpul politic hobbesian nu este, ca în cetatea lui Aristotel, compunerea și potrivirea forțelor (virtute, bogăție, libertate), cu ușurarea slăbiciunilor. Leviathanul vindecă, cel puțin parțial, relele acelei natural condition of mankind. În mâna Leviathanului, supusul se găsește ca și credinciosul în mâna Bisericii, al cărei har vindecă relele naturii sale păcătoase. Corpul politic pe care-l construiesc oamenii neputincioși concepând ideea de putere absolută nu este o cetate, mărginită în toleranța sa prin chiar limitele ordinii naturale, și, deci, vulnerabilă la intervenția religiei; geneza sa repetă și face eficient gestul prin care umanitatea concepe divinitatea și se plasează sub protecția sa. Sensul statului hobbesian este să fie o Providență artificială [6, p.120-160].

După cum starea naturală neutralizează păcatul naturalizându-l, puterea absolută a Leviathanului neutralizează harul artificializându-l. Argumentarea lui Hobbes se clădește în principal pe o apreciere sceptică a naturii umane. Esența ideii de stat este astfel aceea de a struni firea umană și de a oferi, prin intermediul statului, siguranța necesară unei conviețuirii pașnice. Chiar dacă Th. Hobbes încă nu vedea diferența între drepturile și libertățile pozitive și cele negative, putem presupune o continuitate implicită în argumentarea de tip conservator.

Rousseau a fost unul dintre primii gânditori care au remarcat că democrația nu poate fi realizată fără un echilibru social și că echilibrul social nu poate fi păstrat în absența democrației și a educării în spiritul democrației. În trei lucrări aflate în legătură unele cu celelalte, el își expune concepția despre societate. În Discurs asupra inegalității, Rousseau cercetează contextul apariției societății burgheze. În concepția sa, societatea burgheză contemporană autorului este sursa inegalității oamenilor. Scopul lui Rousseau era de a scoate în vileag ”contractul social greșit” pe care se bazează această societate. Rousseau identifică cel puțin două domenii sociale în care vede un punct de pornire pentru o republică așezată pe baze democratice: încheierea unui ”contract social corect”, pe de o parte, și educarea cetățenilor în spiritul libertății, a responsabilității și a capacității de a trăi democrația, pe de altă parte. În Contractul social, se schițează trăsăturile unei societăți democratice, bazate pe libertate și egalitate, și Constituția acestei societăți: întemeierea societății trebuie să se bazeze pe egalitatea și libertatea absolută. Acest lucru se traduce în felul următor: toate proprietățile și toate drepturile naturale trec în proprietate obștească, odată cu întemeierea societății. În același timp, toți oamenii, văzuți ca părți constitutive ale societății, primesc drepturi cetățenești. Toate deciziile de natură legislativă sunt luate de toți cetățenii – forul suprem de decizie este repre-

zentat de voința comună, la exprimarea căreia participă toți cetățenii. Prin participarea la luarea deciziilor, fiecare om este supus voinței comune, așadar propriei voințe, dobândind astfel libertatea cetățenească. Acest lucru presupune ca fiecare cetățean să fi dezvoltat capacitatea de a-și folosi rațiunea în spiritul binelui comun. Numai astfel însumarea voințelor individuale are drept rezultat voința comună. Pentru atingerea acestui deziderat, fiecare cetățean trebuie să fi învățat să-și cultive compasiunea naturală și iubirea de sine, punând totodată frâu iubirii diferențiate. Abia când toți cetățenii vor fi adoptat moralitatea cetățenească drept principiu de acțiune, voința comună va avea un efect durabil, iar comunitatea va funcționa fără a se dezintegra. În lucrarea Emile se caută un răspuns la chestiuni ce țin de educație și cultură în societatea descrisă anterior. Pentru Rousseau, republica constituită pe baze democratice se află într-o stare instabilă, fiind mereu supusă forțelor centrifugale și confruntată cu interesele particulare [7, pp. 30-60].

Așadar, pornim de la stat și ajungem la stat. Am pornit cu Aristotel și concepția sa despre stat deoarece înființarea și întărirea democrației sociale s-a bazat în esență dintotdeauna și pe concepția unui stat acționând pozitiv. Această istorie a statului ca actor pozitiv este strâns legată de istoria constituționalității, ale cărei valori fundamentale nu prind viață decât dacă sunt ancorate în drepturi declarate formal și având un efect real pentru toți oamenii. Este un proces îndelungat!

În finalul acestor considerații asupra acestor curente se cere relevată o temă de reflexie de o mare actualitate care însă a fost dezvoltată teoretic în cadrele liberalismului și și-a găsit materializarea în ceea ce se numește societate civilă.

Într-adevăr liberalismul clasic rămâne în istoria doctrinelor politice prin capacitatea de a se constitui într-o doctrină care a răspuns exigențelor lumii moderne, le-a surprins câteva caracteristici fundamentale, a răspuns unor probleme de mare semnificație istorică. Pe baza lui s-au născut sistemele politice democratice moderne. Tot în numele liberalismului clasic s-au construit realități sociale, un mod nou de a se așeza raporturile între oameni, numit "societate civilă" (care este ansamblul raporturilor individuale, a structurilor familiale, economice, culturale, religioase, care există într-o societate dată, în afara cadrului și intervenției statului).

Hegel considera societatea civilă ca "expresia unei ordini economice și sociale în care se manifestă toate formele de asociere dintre oameni, liberă asociere spontană, conștientă, independentă de stat și puterea politică".

Este expresia asocierii dintre indivizi pe baza propriei lor inițiative, a capacității de autoorganizare socială, este măsura în care individul leagă domeniul privat cu cel public. Societatea civilă exprimă constituirea unei forțe sociale latente care se structurează în funcție de măsura în care cetățeanul se simte "în situație", când ca individ, realizează că viața îl provoacă împreună cu ceilalți și pentru a găsi soluții, trebuie să se organizeze laolaltă.

V. Havel numește societatea civilă "puterea celor fără de putere", prin care se manifestă solidaritatea umană pe baza credinței în adevăr și morală. Ea se naște când se unesc forțele sociale pentru a acționa în numele unor valori ale comunității,

devenind baza pluralismului politic; este expresia capacității individului de a se raporta ca individ la colectivitatea lui, la istoria ei [7].

Societatea civilă nu se poate construi dacă nu se elimină paternalismul puterii, dacă nu se cultivă sentimentul societal bazat pe cinste, pe informație corectă, pe respectul demnității fiecărui individ.

Născut din frământările epocii moderne, liberalismul a fost purtătorul unor valori politice care au stat la baza regimurilor politice democratice. Dar, odată materializate, aceste valori mai au forța propulsoare? A le păstra înseamnă a conserva un trecut atunci când viața merge mai departe? Fără îndoială, valorile lui politice vor rămâne ca idealuri pe care practica politică le va îmbogăți mereu, dându-le noi dimensiuni.

Iată de ce, prins între exigențele ideatice și cele practice, liberalismul se perpetuează într-o varietate de forme doctrinare iar unele dintre preceptele lui au devenit bunuri politice la care se atașează astăzi și alte doctrine. Așa se explică de ce pentru unii exegeți el trebuie să devină o "etică social pragmatică", în măsură să reziste la presiunile istorice ale acestui început de secol, dovedind că are încă resurse adaptive remarcabile.

Referințe bibliografice:

1. Manent P. Istoria intelectuală a liberalismului [The intellectual history of liberalism]. București: Editura Humanitas, 1992.
2. Gombert T. Manual de democrație socială [Handbook of social democracy]. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.
3. Aristotel. Politica [Policy]. București: Editura Paideia, 2020.
4. Locke Jh. Două tratate despre cârmuire [Two Treatises of Government]. Hackett Publishing Company, Inc., cap. V, 1980.
5. Hobbes Th. Leviatanul [Leviathan]. București: Editura Herald, 2017
6. Rousseau J.J. Despre contractul social sau Principiile dreptului Politic [About the social contract or the Principles of Political law]. București: Editura Mondero, 2007.
7. Nimu A., și alții. Societatea civilă, democrație și construcție instituțională [Civil society, democracy and institutional building]. București: Editura Polirom, 2016.